

મારુ-ગુર્જર વાસ્તુશાસ્ત્રમાં મસ્જિદ્દનિર્માણ વિધિ

મધુસૂદન ઠાંકી

મેદપાટસ્વામી ગુહિલો, શાકમ્ભરીપતિ ચાહમાનો, અર્ધુદપતિ પરમારો અને વિશેષે તો ગુર્જરેશ્વર સોલંકીઓના શાસન સમયમાં રાજસ્થાન અને ગુજરાતનાં સંસ્કારતત્ત્વોના મિલનથી જન્મી, આકારબદ્ધ બનેલી મારુગુર્જર સંસ્કૃતિના બે મૂલગત સંસ્કારો એનાં આખરી સ્વરૂપ-ધડતર, પ્રતિભા-વિકાસ અને ચિરાયુતાનાં નિર્ણાયક-વિધાયક બનેલાં; એ હતાં, ગુર્જરીવાણી અને વર્તનમાં વ્યક્ત થતાં સુભદ્રત્વ અને એનું ક્વચિત્ જ ડગેલું સર્વધર્મસમદર્શિત્વ. મારુગુર્જર પરમ્પરાનાં આ આગવાં લક્ષણોની હસ્તીની ગવાહી દેનાર પ્રમાણો—પુરાતત્ત્વીય, ઐતિહાસિક અને સાહિત્ય-વિષયક—ની પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોઈ, તેમ જ રાજસ્થાન અને ગુજરાતના સામ્રાજ્ય લોકજીવનમાં વ્યાપક દૃષ્ટિએ જોતાં, મધ્યયુગમાં સિંચાયેલ એ સુસંસ્કારના રંગ હજી ઊડી ગયા ન હોઈ ઉપલી વાતના તથ્ય વિષે શંકાને ભાગ્યે જ સ્થાન હોઈ શકે. આ મારુગુર્જર ખાસિયતોનું પ્રામાણિક પ્રતિબિંબ તો વાસ્તુશાસ્ત્રો અન્તર્ગત જોવા મળતી સામગ્રીમાં પણ એટલું જ સુરેખ જોઈ છે. દેવમંદિરો સરખી મહત્ત્વપૂર્ણ ઈમારતોની નિર્માણક્રિયાને સ્ફુટ કરનાર, વાસ્તુની આ પ્રમાણભૂત અન્યકૃતિઓમાં એ જ સંસ્કારતત્ત્વોના નિર્દેશો જો મળી આવે તો એ ઘણા જ તથ્યપૂર્ણ, શ્રદ્ધેય, અને આગળ કહી તે વાતને આખરી મહોર મારનારા માનવા ઘટે.

મારુગુર્જર વાસ્તુશાસ્ત્રોના રચયિતા શિદ્ધી-સ્થપતિઓ તો અનુમાનતયા બ્રાહ્મણધર્મી જ હશે એવી છાપ એ અન્યોના અવલોકનથી જરૂર જોઈ છે; છતાં જૈનલક્ષી સ્થાપત્યને પણ એ રચનાઓમાં સમુચિત સ્થાન અપાયું છે. મારુગુર્જર સભ્યતાનાં મંડાણ અને મહોદયમાં ઉદ્ભવ તેમ જ આગવો ફાળો આપનાર, અને એની વાસ્તુપરમ્પરાને મોકળો મને પ્રશ્ન અને પોષણ આપનાર જૈનધર્મ પ્રતિનાં આદર અને મમતાનાં દર્શન આ અન્યોમાં થાય, જિનાલયો તેમ જ જૈનપ્રતિમા લક્ષણના અધ્યાયોનો પણ સમાવેશ કરાય, એ વાત પશ્ચિમ ભારતના સાંસ્કૃતિક પરિસર અને પ્રકૃતિને લક્ષમાં લેતાં તદ્દન સ્વાભાવિક અને સુસંગત લાગે; પણ મહમૂદ ગઝનવીથી લઈ સુલ્તાન મોબજુદ્દીન, કુતુબુદ્દીન ઐબક, અલાઉદ્દીન ખિલજી અને મહમૂદ બિઘરા સુધીના મુસ્લિમ આક્રમકો-શાસકોએ પશ્ચિમ ભારતના બ્રાહ્મણીય અને જૈન મંદિરોના કરેલા અકેકારભર્યા વિનાશ, માનવસાંહાર, અને ધર્માન્તરાર્થે કરેલા લિષણ પીડનના કારમા આઘાતો ભૂલી જઈ ઇસ્લામ ધર્મનાં અગ્રિમ પ્રતીક, એનાં ધર્મસ્થાન મસ્જિદો પણ ઈશ્વરની આરાધના અર્થે રચાયેલી પાક ઈમારત માની, એની નિર્માણવિધિને પણ વાસ્તુઅન્યમાં સ્થાન આપનાર મારુગુર્જર સભ્યતાના ઔદ્યય અને સહિષ્ણુતાનો જોટો જડવો મુશ્કેલ છે.

મારુગુર્જર સ્થાપત્યના મુદ્રિત-પ્રકાશિત અન્યો-“ અપરાજિતપૃચ્છા ” (૧૨મા શતકનું ત્રીજું ચરણ), “ ક્ષીરાણુવ ” (૧૫મી સદીનો પૂર્વાર્ધ), “ દીપાણુવ ” (૧૫મી સદી), “ વાસ્તુરાજવલ્લભ મહાકવચ ” અને “ પ્રાસાદમહાકવચ ” (૧૫મા શતકનું ત્રીજું ચરણ) તેમ જ

“પ્રાસાદમઞ્જરી” (૧૫મા શતકનું છેલ્લું ચરણ) — માં તે મસ્જિદનિર્માણનો કે મસ્જિદને લગતો કોઈ ઉલ્લેખ મળી આવતો નથી;^૧ પણ અઘાવધિ અપ્રકાશિત વાસ્તુશાસ્ત્ર “વૃક્ષાર્ણવ”માં એને લગતો એક ટૂંકા ઉલ્લેખ જોવા મળ્યો છે.^૨ એ ગ્રન્થના ‘આયતત્વ’ના અધ્યાયમાં ‘આય’ દેવાના સ્થાનોની સૂચિમાં કરવામાં આવેલા **રહમાણુપ્રાસાદ**નો સૂચક ઉલ્લેખ નિઃશંક મસ્જિદને જ અનુલક્ષે છે.^૩ “વૃક્ષાર્ણવ”ના પ્રાપ્ત અધ્યાયોમાં મસ્જિદનિર્માણ વિધિને લગતી અલગત કોઈ વિગત જોવા મળતી નથી: સમ્ભવ છે કે એના લુપ્તપ્રાય અધ્યાયોમાંના એકાદમાં મસ્જિદ વિધિ વિવરણ હોય. “વૃક્ષાર્ણવ”નો રચનાકાળ ૧૫મી શતાબ્દીના મધ્યભાગે મૂકી શકાય તેવાં કેટલાંક આન્તરિક પ્રમાણો એ ગ્રન્થમાં મળે છે;^૪ અને એ અરસામાં જ ગુજરાતમાં અહમદશાહી સુલ્તાનોના શાસનકાળમાં મસ્જિદો બાંધવાની પ્રવૃત્તિ પૂરજોશમાં ચાલી રહી હતી. પણ “વૃક્ષાર્ણવ”વાળી વાતની વિશેષ ઉપયુક્તતા તો ભવિષ્યમાં થનારી એના વિનષ્ટ ભાગની લખિંધની સંભાવના પર અવલમ્બિત હોઈ એ આ પહે ચર્ચાનો વિષય બની શકે તેમ નથી.

સદ્દલાગ્યે **રહમાણુપ્રાસાદ**ના “વૃક્ષાર્ણવ”માં મળતા ઉલ્લેખ કરતાંયે સમ્ભાવ્ય વધારે પુરાણો અને એ શબ્દથી મસ્જિદ અભિપ્રેત હોવાનું અસંદિગ્ધ રીતે સૂચવતો ઉલ્લેખ, ઉલ્લેખ જ નહીં પણ એની નિર્માણવિધિને લગતું એક સ્વતન્ત્ર પ્રકરણ અઘાવધિ અપ્રકાશિત વાસ્તુગ્રન્થ ‘જયપૃચ્છા’ની ઉપલબ્ધ એક માત્ર મોટી હસ્તપ્રતને અન્તે અપૂર્ણ ૩૫માં લેખકના

૧ માલવી ગ્રન્થ રચનાએ “સમરાડ્ગણુ સૂત્રધાર” (ઈ. સ. ૧૦૩૫-૧૦૫૫) અને “પ્રમાણુ-મઞ્જરી” (૧૧મી શતાબ્દીનો અન્ત ભાગ કે ૧૨મી શતાબ્દીનો પ્રારંભ)માં પણ મસ્જિદવિધિનો ઉલ્લેખ નથી. સમરાડ્ગણુ સૂત્રધારકારનું વલણ મુસ્લિમો પ્રતિ ખાસ સહાનુભૂતિભર્યું હોય તેમ જણાતું નથી; પણ “પ્રમાણુમઞ્જરી”માં તટસ્થ વલણ વરતાય છે. જુઓ DHAKY, M.A., “Problems on pramāṇmañjarī, Bhārtīyavidyā, Vol. XIX, Nos 1-4.

૨ આ ગ્રન્થનું શ્રી પ્રભાશંકર ઓ. સોમપુરા તથા સામ્પ્રત લેખક સમ્પાદન કરી રહ્યા છે અને નજદીકના ભવિષ્યમાં તે તૈયાર થઈ જતાં G. O. S.માં તેનું પ્રકાશન અપેક્ષિત છે.

- ૩ સંન્યાસીમઠકર્મણુ અનાસ્તિક કુટિરકે ।
 બૌદ્ધારહન્તકેશ્ચૈવ ધ્વાંક્ષશ્ચ (સપુત્રકે ?) ॥ ૩૫ ॥
 રહમાણપ્રાસાદેષુ સંન્યાસી સર્વદર્શને ।
 સિદ્ધાયતનતીર્થેષુ ધ્વાંક્ષં ચ તત્ર નિશ્ચલમ્ ॥ ૩૬ ॥

“સંન્યાસીઓના મઠના નિર્માણ સમયે, આસ્તિકમતવાદીઓની કુટિયામાં બૌદ્ધ અને જૈન (વિહાર અને વસતિઓમાં) ‘ધ્વાંક્ષ આય’ દેવો; (તેમ જ) **રહમાણુ પ્રાસાદ**(મસ્જિદ)માં, જુદા જુદા બધા જ દર્શનોના સાધુઓ(ના નિવાસસ્થાને), અને સિદ્ધોના નિવાસવાળાં તીર્થોમાં પણ અચૂક ‘ધ્વાંક્ષ આય’ દેવો.”

૪ આ મુદ્દા પરની ટૂંકી ચર્ચા સામ્પ્રત લેખકના “Introduction to Prāsādmañjarī” ના “Vāstuśāstras of Western India” વિભાગમાં કરવામાં આવી છે. શ્રી પ્રભાશંકર ઓ. સોમપુરા દ્વારા સમ્પાદિત “પ્રાસાદમઞ્જરી”ની અંગ્રેજી આવૃત્તિમાં એ ભાગ આવનાર છે; ન્યારે એ વિષય પરની વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા “વૃક્ષાર્ણવ”ની પ્રસ્તાવનામાં જોવા મળશે.

નેવામાં આવ્યું છે.^૫ એના અહીં રજૂ કરેલ પ્રાપ્ત પાઠના થોડાક શબ્દો દુર્વાચ્ય યા સંદિગ્ધ છે; (૬, '૧૩' અને ૧૮'); એકાદ સ્થળે ટૂંકું સ્ખલન પણ છે; (૧૦"); પણ સૌથી મોટી વિપત્તિ તો વીસમા શ્લોકના ઉત્તર ચરણના અર્ધપદ પછી થયેલી પાઠલુપ્તિની છે. આ ત્રુટીઓ હોવા છતાં જે કંઈ બચ્યું છે તે અત્યંત મહત્વનું હોઈ, પશ્ચિમ ભારતના સ્થાપત્યના ઇતિહાસના એક અજ્ઞાત પાસા પર નવું જ અજવાળું પાથરતું હોઈ આ વિરલ અધ્યાય અહીં મળ્યો છે તે રૂપમાં રજૂ કરી તેની સામગ્રીનું પ્રાપ્ત સંન્નેગોમાં થઈ શકે તેટલું પરીક્ષણ— વિશ્લેષણ કરી ચર્ચા કરીએ તો એ કાઈક ને કાઈક રીતે મધ્યકાલીન ભારતીય ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિના અધ્યયનને ઉપકારક થશે તેમ માનવામાં હરકત જેવું નથી.^૬

લેખને અન્તે અપાયેલ મૂળ સંસ્કૃત પાઠનો ભાવાનુવાદ અહીં પહેલાં આપવાથી તેની સામગ્રી પર વિચારણા કરવામાં સરળતા રહેશે. “જ્યપ્ત્ચા”ના અન્ય અધ્યાયોમાં નેવા મળે છે તેમ આ અધ્યાય પણ વિશ્વકર્માના પ્રથમ માનસપુત્ર ‘જ્ય’ અને ‘વિશ્વકર્મા’ વચ્ચે સંવાદરૂપે ગ્રન્થકર્તાએ પ્રયોજ્યો છે. અનુષ્ટુભમાં રચાયેલ આ પદ્યખણ્ડના પાઠની ભાષા સરળ છે અને કથન એકંદરે સ્પષ્ટ છે.

[શ્રી રહમાણુ પ્રાસાદ લક્ષણ]

જ્ય કહે છે :

“તાત! વાસ્તુશાસ્ત્ર વિશારદ! મને પ્રાસાદો અને તેમાંયે વૈરાજ્યકુલોત્પન્ન પ્રાસાદો, રાજમહાલયો, ગૃહાવાસો, વાપી-કૂપ-તટાકાદિ વિવિધ જલમય રચનાઓ, (ગણુ ઇત્યાદિના ?) તેમ જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ અને સૂર્યનાં દેવાલયો, શિલા (પથ્થરની જાતો) તેમ જ અનેક પ્રકારની પ્રતિમાઓ, અને જલાશય (ની નિર્માણુ ક્રિયા)ના હે કરુણાસિન્ધો! (તમે) ભેદ બતાવ્યા છે. (તદ્ગુપરાંત) બ્રાહ્મણુ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્રાદિ ચાર પ્રકૃતિઓ અને સાત્ત્વિક ભાવયુક્ત દેવાલયો (કેમ કરવાં તેનાં રહસ્યોનો ઉપદેશ પણુ કર્યો છે). (તો હવે) જે રહેઠાણુ-રૂપી લોકો છે તેમનું સાત્ત્વિકભાવવાળું દેવળ કેમ બનાવાય ને તેના છન્દ-આકાર, મણ્ડપ-દ્વારનાં પ્રમાણુ વગેરે (કેવા પ્રકારનાં હોય તે) હે જગત્પ્રભુ, મને કહો.”

વિશ્વકર્મા કહે છે :

“હે પુત્ર! સર્વશાસ્ત્ર વિશારદ! ધ્યાન દઈને સાંભળ. હે સાધુ, તું જે વિષે પૂછે છે તે (ધર્મસ્થાન) રહમાણુ મુરાલય કહેવાય છે. ત્યાં યવન લોકો ધ્યાન ધરે છે. (તે સ્થાનમાં) દેવપ્રતિમા વિવર્ણિત (હોય છે). માયાવરણુ રહિત, ત્રિગુણાતિત, કેવળ એકમય અદ્ભુત [તત્ત્વ] પુત્ર [કે] જેનું [ત્યાં] ધ્યાન ધરવામાં આવે છે એ (તત્ત્વ)ને યુદ્ધિમાન પુરુષો રહમાણુ કહે છે.

^૫ પ્રાચ્ય વિદ્યા મન્દિર, વડોદરાના વાસ્તુ અને શિક્ષણને લગતા હસ્તપ્રતસંગ્રહમાં આ અતિ ખણ્ડિત પણુ મૂલ્યવાન ગ્રન્થની પ્રત પણુ છે : (6857)

^૬ એની નકલ The American Academy of Benaresના પુસ્તકાલય માટે મેળવવામાં આવેલ છે. લેખક અહીં રજૂ કરેલા મૂળ પાઠ માટે બન્ને સંસ્થાઓનો સાન્નિદ ઋણુ સ્વીકાર કરે છે.

(રહમાણુ પ્રાસાદની રચના કરવા માટે) આય અને વ્યય શોધ્યા બાદ (ન્યાં આ પ્રાસાદ બનાવવો છે તે ભુમિમાં) ચોરસ(ક્ષેત્ર)ના આઠ અથવા તેા દશ ભાગ કરવા.....સૂત્ર પ્રમાણે...(આ) એકાંગ પ્રાસાદની બે ભુજાઓ (પાંખો) કાઢવી, અને એને ડાણુભડ્ગયુક્ત (ખૂણાવાળો) કરવો ભીંતની બહાર (મોવાડમાં) સુંદર મિહિરાવ (મહેરાબ) કરવી. (પ્રાસાદને ઉંમેશાં) પૂર્વાભિમુખ જ કરવો; (બાકીની) ત્રણે દિશાઓ (પ્રાસાદ દિગ્મુખ સ્થાન માટે) અપ્રશસ્થ (જાણવી).

(પ્રારંભે) સુતરકું તાણીને ભીંત સ્થાપવી અને ઉત્તર-દક્ષિણે પણ (માપીને ખેંચવી ?) શંકુ દ્વારા ક્રુવ તેમ જ પૂર્વ દિશાને મેળવવાં; દિશામૂઢ ન કરવું (મુખસૂત્ર મેળવણીમાં દિશાચૂક ન થઈ જાય તે જોવું); અને પ્રથમથી પ્રાચી સાધવી (પૂર્વ દિશાનો નિર્ણય કરવો).

(પ્રાસાદના ઉદ્દયની રચનામાં) ભિક્ટ, ઉપભિક્ટ, પીઠ વગેરે સર્વે (એકબીજા ઉપર) ચડાવવાં. પુષ્પકની રચના ફૂલ સાથે કરવી તે ઉપર (મણ્ડાવર ?) કરવો. પ્રાસાદ એકાંગ છન્દનો કરવો અને બહારના ખૂણા અલંકૃત કરવા. ઉપર (ફાંસા ચાતિનું ?) ફાંસના જાતિનું (છાપરું) કરવું. (આ પ્રકારની ધર્મસ્થાન રચનાને) રહિમાન (પ્રાસાદ) કહેવાય છે. દિશાઓમાં રહેલી વીથિકાઓ પર સૂત્ર બરાબર કપિરીષ' (કાંગરા) કાઢવા. બે, ત્રણ, કે પાંચ સ્તમ્ભના ક્ષણુ (ચોખ્ખાપદ)વાળી (આ વીથિકાઓ પર વચ્ચે) માલિકા કરવી (માડ મજલો કરવો). (માલિકા) નીચે (મધ્યભીંતે) મિહિરાબ (ની કમાન) વાળવી. તેની સામે થાંભલીઓ કરવી. તેમાં (મહેરાબમાં) પુષ્પ ડોતરવું. મિહિરાબ બે ભાગની (જાણવી).....(તેની) આજુબાજુ સ્તમ્ભિકા (થાંભલી) કરવી. પ્રવેશ (અંદરને ગાળે) ત્રણ ભાગની કરવી; ભીંતના પછવાડાના ભાગમાં એને (મેળવી દેવી ?) પુષ્પવિભુષિત સાત ભાગના સ્તમ્ભ (થાંભલા) કરવા; તેના પ્રમાણે લાંબી..."

મસ્જિદ-કલ્પન પાછળ રહેલા ઇસ્લામના મૂલગત સિદ્ધાન્તો આ સંસ્કૃત પાઠમાં પૂર્ણતયા ખ્યાલમાં રખાયા છે. જેનું ચવનો (મુસ્લિમો) ધ્યાન ધરે છે (બંદગી કરે છે) તે નિરજન, નિરાકાર, નિર્ગુણ અલ્લાહના માયારહિત, ઇસ્લામમાન્ય 'તાનૈકમયમદ્ભુતમ્' એટલે કે એકેશ્વર અવ્યક્તરૂપ રહેમાનનો નિર્દેશ કરી આવા સ્થાનને રહમાન સુરાલય (રહેમાનનું દેવળ = મસ્જિદ) કહી તે પછી તેની રચનાવિધિ ઉપદેશી છે. આ પ્રાસાદને ઘણી સૂચક રીતે 'એકાંગ' કહ્યો છે કેમ કે તલ આચોજનમાં ડાણુ (ખૂણા) સિવાયનાં વિશેષાંગો—જેવાં કે ભદ્ર (ભદર), પ્રતિરથ (પઢરા) વગેરે—મસ્જિદમાં હોતાં નથી; તેમાં મુખ્યત્વે સીધે સીધી ભીંતો કાઢવામાં આવે છે. 'રહમાન' જેવા અરબી લખ્જનું જરા શું સંસ્કૃતીકરણ (રહમાણુ, રહિમાન) કરવા ઉપરાંત મસ્જિદની રચનાના એક અત્યંત મહત્વના—ઇસ્લામના ખાસ પ્રતીક શા એક ઘાટ—માટેના અરબી શબ્દ 'મહેરાબ' (ગુ. મહેરાબ)ને 'મિહિરાવ' રૂપમાં રજૂ કર્યો છે. વચ્ચેટ મહેરાબની સામે ગુજરાતની પુરાણી મસ્જિદોમાં ઘણી વાર જેવામાં આવતા માડનું 'માલિકા' શબ્દથી સૂચન કરી દીધું છે. ગુજરાતની તમામ મસ્જિદો, અને ભારતની ઇસ્લામી સ્થાપત્યની ઘણીખરી પ્રણાલિઓમાં મસ્જિદોમાં મહેરાબમાં (તેમ જ તેના સ્કન્ધની ઉપર બંને બાજુ) જેવા મળતા 'ફૂલ'નો ઉલ્લેખ પણ 'પુષ્પક' શબ્દથી કર્યો છે. ૭ નમાજ સ્થાનમાં જેવા મળતી

સ્તમ્ભોની પદાવલિઓયુક્ત 'વીથિકા'ઓ પણ ઉલ્લેખાઈ છે. સ્તમ્ભો પર (રૂપકર્મને બદલે) પુષ્પતું સુશોભન કરવાનો સ્વયંક આદેશ આપેલો છે. ૮ 'વૈષ્ણવ્ય' શબ્દથી મહેરાળને વેણુની (વાંસડાની) જેમ વાળવી એટલે કે એના 'કમાન સ્વરૂપ'નો સંકેત કરી દીધો છે. વીથિકાઓ ઉપર કપિશીર્ષ એટલે કે કાંગરા કરવાનું કહ્યું છે. આ અધ્યાયના ઉપલબ્ધ ભાગમાં મસ્તિષ્ઠના અંગલક્ષણોની આટલી તો હકીકત મળે છે. આગળ આવનાર (નષ્ટ થયેલા) ભાગમાં 'જય'ના પ્રશ્નોમાં આવતા મસ્તિષ્ઠના (મોઢા આગળના પ્રવેશ) મણ્ડપ અને દ્વારાની વિધિ ફરમાવી હશે.

“જયપૃષ્ઠા”ના આ પાઠ વિષે બે સમસ્યાઓ ઉપસ્થિત થાય છે : (૧) આ પાઠ મૂળ ગ્રન્થનો અસલી ભાગ છે, કે પાછળથી ઘુસાડી દેવામાં આવ્યો છે. (૨) એનો રચનાકાળ કેટલો પુરાણો માનવો.

પ્રથમ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં પહેલાં “જયપૃષ્ઠા”ના કથનવસ્તુ અને એના સમ્બાવ્ય કાળ વિષે જોવું જરૂરી છે. “જયપૃષ્ઠાધિકાર” નામાભિધાન ધરાવતી બે ભિન્ન રચનાઓ સામ્પ્રત લેખકના જોવામાં આવી છે. એ પૈકીની એક—વધારે પુરાણી—તો છે માલવી પરમ્પરાની, જેનો બહુ જ થોડો હિસ્સો હાથ લાગ્યો છે, ૯ જ્યારે બીજી મારુગુર્જર પરિપાટીમાં રચાયેલી વાસ્તુ-ગ્રન્થરચના કાં તો ગુજરાત, કાં તો રાજસ્થાનમાં રચાઈ હોય તેમ લાગે છે. આ ગ્રન્થના કેટલાક હિસ્સા પ્રાપ્ત થયા છે; ઘણી ખણ્ડિત, ત્રુટિત દશામાં. “અપરાજિતપૃષ્ઠા”માં “જયપૃષ્ઠા-ગમ”નો ઉલ્લેખ કરેલો હોઈ એને કુમારપાળના સમય પહેલાંની કૃતિ માનવી ઘટે. “જયપૃષ્ઠા”ની કયાં રચના “અપરાજિતપૃષ્ઠા”ને અભિપ્રેત છે તે તદ્દન નિશ્ચયપૂર્વક તો કહી શકાય નહીં. અપરાજિતપૃષ્ઠાકાર અવન્તિના એક અન્ય વાસ્તુગ્રન્થ—“સમરાડ્ગણુસૂત્રધાર”—થી સારી રીતે પરિચિત હતા; એટલે જે “જયપૃષ્ઠાગમ”ની વાત તેમાં આવે છે તે માલવી ગ્રન્થને અનુલક્ષતી હોવાનો પણ સમ્ભવ છે; પણ “અપરાજિતપૃષ્ઠા”માં પ્રારમ્ભે આપેલ નાગરિક વાસ્તુવિધિના પ્રકરણો પર જે “જયપૃષ્ઠા”નો આછો પ્રભાવ વરતાય છે તે તો મારુગુર્જર “જયપૃષ્ઠા” હોય તેમ લાગે છે. “અપરાજિતપૃષ્ઠા”માં એની આન્તરિક સામગ્રીનું ટૂંકું અવલોકન કરેલું છે; તે જોતાં તેમાં કેવળ નાગરિક વાસ્તુ-લક્ષિત નિરૂપણ હતું તેમ લાગે છે. ૧૦ ‘વિશ્વકર્મા’ અને એમના પહેલા માનસપુત્ર ‘જય’ના સંવાદરૂપે રચાયેલ એ ૨૪૦૦૦ ગ્રન્થ પ્રમાણુરચના

૮ ગુજરાતની જૂનામાં જૂની ખંભાત અને ઘોળકાની મસ્તિષ્ઠમાં કીર્તિમુખને સ્થાને ‘મંગલ-ધટ’ કોરેલો જોવાય છે. એ જ પ્રમાણે પ્રવેશમણ્ડપના દ્વારમાં લલાટગિમ્બને સ્થાને પણ પૂર્ણકુમ્ભ કંડારેલો નજરે પડે છે. સલ્તનતકાળની મસ્તિષ્ઠોમાં સ્તમ્ભની ઉપલી પટ્ટિકા પર મણિ-રત્ન કાઢેલાં હોય છે : સ્તમ્ભમાં પુષ્પ કોતરવાનો રિવાજ કદાચ વધારે પુરાણી મસ્તિષ્ઠોમાં પળાતો હશે.

૯ “The textual sources of Pramāṇamanjarī” નામક લેખમાં લેખક એનો ઉપલબ્ધ મૂળપાઠ આપી ચર્ચા કરનાર છે. પ્રમાણમગ્જરીકાર સૂત્રધાર મદ્યે એનો ઉપયોગ કર્યો છે.

૧૦ શરૂઆતમાં ‘અપરાજિત’ પૂછે છે કે “જયપૃષ્ઠાગમશ્ચૈવ કસ્મિન્ સ્થાને જગત્પતે” ઇત્યાદિ : જયશાસ્ત્રોત્પત્તિનું સ્થાન હિમવત પર્વત જાણી વિશ્વકર્મા નીચે મુજબ ઉત્તર આપે છે :

જયઃ પૃચ્છતિ તત્રેહં વાસ્તુવિદ્યોદ્ભવં સદા ।

તદિદં કથનીયં ચ શ્રુણુ સંવાદમુત્તમમ્ ॥ ૫ ॥

ચતુર્વિંશતિસાહસ્રસંહ્યગ્રન્થસ્તદાકૃતઃ ।

લિંગ્ગપીઠાર્યા નિલયવેદમરાજવેદમાદિકમ્ ॥ ૬ ॥

હતી. એવું સૂચન પણ તેમાં મળે છે.^{૧૧} “ જયપૃષ્ઠાધિકાર ”ના પ્રાપ્ત છૂટા છૂટા અંશોના કંઈ નહીં તેયે ૧૫૦૦ જેટલા શ્લોકો શ્રી. પ્રભાશંકર સોમપુરા તેમ જ સામ્પ્રત લેખકને હાથ લાગેલા છે. એ શ્લોકો નાગરિક વાસ્તુવિષયને જ સ્પર્શતા હોઈ અપરાજિતપૃષ્ઠાકારે નોંધેલી હકીકતને સમર્થન સાંપડી રહે છે, તેમ જ અપરાજિતપૃષ્ઠાકારની દષ્ટિ સમક્ષ આ મારુગુર્જર ‘ જયપૃષ્ઠા-ધિકાર ’ ગ્રન્થ હતો તેવું તદ્દન નકારી ન શકાય તેવું પ્રમાણ પણ પરાક્ષ રીતે મળી રહે છે.

આ મારુગુર્જર “ જયપૃષ્ઠાધિકાર ”ના અગ્રાત રચયિતાની વિશુંડપલ બનેલી અને તાજેતરમાં ઓળખાયેલી એક અન્ય કૃતિ—“ વાસ્તુવિદ્યા ”—માં પ્રધાનતયા દેવપ્રાસાદ અને પ્રતિમાકરણવિધિના જ વિષયો જોવા મળ્યા છે. કથનવસ્તુનું નોખાપણું હોવા છતાં કાવ્યશૈલી, ભાષા અને રીતિ, તેમ જ એ બંને વચ્ચે દેખાતું આશ્ચર્યકારક ધ્વનિસામ્ય જોતાં એ કૃતિઓનું કર્તૃત્વ એક જ વ્યક્તિનું હોવાનું સામ્પ્રત લેખકે માન્યું છે. એ ગ્રન્થનું પણ ‘ જય ’ અને ‘ વિશ્વકર્મા ’નાં સંવાદરૂપે આયોજન થયું છે. અપરાજિતપૃષ્ઠાકાર આ “ વસ્તુવિદ્યા ”થી પરિચિત હતા તે તેમણે આ ગ્રન્થમાંથી ઉદ્કૃત કરેલા કેટલાક શ્લોકો પરથી જણાય છે.^{૧૨} “ વાસ્તુવિદ્યા ” આ પ્રમાણથી નિશ્ચિત થતી ઉત્તરસીમા ઉપરાંત એનાં પોતાનાં આન્તરિક પ્રમાણોના આધારે એનો રચનાકાળ ૧૧મી શતાબ્દીના અન્તભાગનો કે ૧૨મી શતાબ્દીના પ્રારંભનો આંકી શકાય તેમ છે.^{૧૩} પહેલાં “ વાસ્તુવિદ્યા ”ની રચના કરી પછી કદાચ એની પૂર્તિરૂપે અને માલવી ગ્રન્થની સ્પર્ધારૂપે “ જયપૃષ્ઠાધિકાર ”ની રચના કરી હોય એવો આજે આભાસ એ ત્રણેની તુલના પરથી ઊઠે છે. એ હકીકતને લક્ષમાં લઈએ તો મારુ-ગુર્જર “ જયપૃષ્ઠાધિકાર ”ની રચના ૧૨મા શતકના પહેલા ચરણમાં મહારાજ જયસિંહદેવ સિદ્ધરાજના સમયમાં થઈ હોવી ઘટે. આથી અહીં ચર્ચેલ રહમાણુપ્રાસાદનો અધ્યાય જે “ જયપૃષ્ઠાધિકાર ”નો જ મૂલભૂત--અંગભૂત હિસ્સો હોય તો એને પણ ૧૨મા શતકના પ્રથમ ચરણ જેટલો જ પ્રાચીન માનવો પડે. આ વાતને અનુમોદન આપતું કે એનો પ્રતિરોધ કરતું કોઈ અવાન્તર પ્રમાણ મોજૂદ ન હોઈ ઉપલબ્ધ પાઠના સૂક્ષ્મતર પરીક્ષણ દ્વારા કોઈ નિર્ણય પર આવી શકાય તેમ છે કે કેમ તે હવે જોઈએ.

(૧) રહમાણુ પ્રાસાદનો આ અધૂરો મળેલો અધ્યાય “ જયપૃષ્ઠા ”ની વડોદરા પ્રાચ્ય મંદિરની, મોટે ભાગે તે ૧૭મી સદીમાં લખાયેલી હસ્તપ્રતમાં ગવાક્ષલક્ષણુધ્યાયનાં છેલ્લાં ગુમ થયેલાં પાના પછીના ઉપલબ્ધ પાના પર લખાયેલો છે. સદરહુ પ્રતમાં એ પાનાના અન્ત સાથે

પુરપ્રાકારપરિખાપ્રતોલીમાર્ગગોપુરમ્ ।
 અન્યોપસ્કરજાતાનિ વાસ્તુવેદોદ્ભવાનિ ચ ॥ ૭ ॥
 જયપૃષ્ઠાદિશાસ્ત્રં ચ વિશ્વકર્મપ્રમાણિતમ્ ।
 જયસ્યકથિતં ચૈતદ્ મન્કિત વાત્સલ્યતઃ પુરા ॥ ૮ ॥
 અપરાજિતપૃષ્ઠા, અ. ૩૪.

(G. O. S. No. CXV Baroda 1950.)

૧૧ એજન શ્લોક ૬’.

૧૨ આ વિષય પરની સવિસ્તર ચર્ચા “ વાસ્તુવિદ્યા ”ની પ્રસ્તાવનામાં આવનાર છે.

૧૩ એજન.

તૂટતા પાઠ પછી આગળ ખીજાં કોઈ જ પાનાં નથી; ને આગળ અન્ય કોઈ વિષય ચર્ચતાં પત્રો હશે કે કેમ તે કહી શકાય તેમ નથી. આ રહમાણપ્રાસાદની સાથે જ જો “ જ્યપૃચ્છાધિકાર ”ની સમાપ્તિ થતી હોય તો (જે વાત ‘ જ્યે ’ પૂછેલા પ્રશ્નો નજરમાં રાખીએ તો અસંભવિત જણાતી નથી) આ ‘ આખરી અધ્યાય ’ કાંતો પાછળથી કોઈક કાળે કોઈ અન્ય કર્તાએ બનાવી જોડી દીધો હોય, યા તો મૂળ લેખકે પાછળથી સૂઝેલા વિચારને કારણે રચી ઉમેરેલો હોય. મસ્જિદવિધિને લગતું આ પ્રકરણ બ્રહ્મણીય અને જૈન દેવાલય-દેવપ્રતિમા ચર્ચતા અન્ય “ વાસ્તુવિદ્યા ”માં નહીં પણ નાગરિક વાસ્તુવિધિનિરૂપણના અન્યમાં, મોટે ભાગે તો એના અન્ત ભાગે અપાયું છે એ ઘટના સ્પષ્ટ છે. જો આ પ્રકરણ પણ સ્વોપદ્ય હોય તો એની રચના કરવાનો વિચાર જ્યપૃચ્છાધિકારને પાછળથી આવ્યો હોય તેવું આડકતરું સમર્થન મળવા ઉપરાન્ત આર્યધર્મી દેવસ્થાનોથી મસ્જિદને નોખી તારવવાનો અન્યરચયિતાનો અસંપ્રજ્ઞાત પ્રયાસ હોય તેમ માનવાને કંઈક કારણ રહે.

(૨) ‘ જ્ય ’ના પ્રશ્નોની વિગત તપાસી જોઈએ તો તેમાં વિશ્વકર્માએ રહમાણપ્રાસાદની આ પાઠ-રચના પ્રગટ કરી તેના પૂર્વે ઉપદેશાર્થ ગયેલા વૈરાજ્યાદિપ્રાસાદો, બ્રહ્મદિદેવોના પ્રાસાદો, રાજમહાલયો, ગૃહવાસો, વાપી-કૂપતટાક ઇત્યાદિનો ઉલ્લેખ છે. એ વર્તુળમાં વિશ્વકર્માના મુખે કહેવડાવાયેલી એ જ વિષયો પરની પૂર્વાચાર્યોની “ વાસ્તુશાસ્ત્ર ” સરખી કૃતિઓ નિર્દિષ્ટ હોવા ઉપરાંત “ વાસ્તુવિદ્યા ” તેમ જ “ જ્યપૃચ્છાધિકાર ”નો પણ સહેજે સમાવેશ થઈ જાય છે; અને અહીં ‘ જ્ય ’ના પ્રશ્નોમાં નિર્દિષ્ટ વિષયો આ છેલ્લા બે અન્યોને ધ્યાનમાં રાખીને ઉચ્ચારાયા હોય તેવી તારવણી પણ નીકળી શકે તેમ છે. જો એમ જ હોય તો બધું લખાઈ ગયા પછી છેલ્લે મસ્જિદનિર્માણ વિધિ વિષે લખવાનો વિચાર કરી એને ‘ વાસ્તુવિદ્યાકાર-જ્યપૃચ્છાકાર ’ હવે અમલમાં મૂકતા હોય તેવો ભાસ થાય છે.

(૩) પણ ઉપર કરેલ દલીલોથી રહમાણપ્રાસાદવાળો ભાગ પ્રક્ષેપસૂત્ર નથી જ તેવું અસંદિગ્ધપણે સાબિત નથી થતું. સલ્તનત સમયમાં ગુજરાતમાં મોટી સંખ્યામાં બંધાયેલી રાજ્ય-પ્રેરિત મસ્જિદોના ઉપલક્ષમાં એના નિર્માણરહસ્યોને આવરી લેતું શાસ્ત્ર રચવાની આવશ્યકતા જાણી થઈ હોય અને એ યુગના પ્રભાવાધીન, ઐતિહાસિક પ્રક્રિયાના ઉત્તરરૂપે, સમયાનુકૂળ થવાની વૃત્તિરૂપે આ અધ્યાય રચી તેને છેલ્લે ઘુસાડી દેવામાં આવ્યો હોય તેમ કેમ ન બને ?

(૪) ઉપલા વાદની ઉપેક્ષા કરી શકાય તેમ નથી અને આ પાઠના પરીક્ષણમાંથી પલ્લાને આ બાજુ કે તે બાજુ નમાવનાર પ્રમાણો મળી આવે તો તે તપાસી જોવાં જરૂરી બની રહે છે.

પહેલાં વાત તો એ છે કે આ અધ્યાયમાં રજૂઆતનો તખ્તો તો “ વાસ્તુવિદ્યા ”માં તેમ જ “ જ્યપૃચ્છા ”માં કેટલાક અધ્યાયોના પ્રારંભે જે જોવા મળે છે તેને મળતો જ છે. પણ પ્રશ્નોત્તરીના પોતાના તાણાવાણામાં સહેજ ફેર પડી જાય છે. સામાન્ય રીતે ‘ જ્ય ’ એના પ્રશ્નો “ કિં, ” “ કસ્મિન્ ” લગાવતાં લગાવતાં પૂછ્યે જાય છે, જ્યારે અહીં પ્રશ્નો એ રીત છોડી દીધી છે. ઉત્તર દેતી વખતે પણ વિશ્વકર્મા સામાન્ય રીતે “ સાધુ સાધુ વત્સ ” અને “ યન્મયા-પરિપૃચ્છતિ, ” “ વાસ્તુપ્રવિશારદ, ” ઇત્યાદિ સંબોધનોથી સંભાષણ શરૂ કરે છે, જ્યારે અહીં “ શ્રુણુપુત્ર પ્રયત્નેન સર્વશાસ્ત્ર વિશારદ ” એવી પદરચના જોવા મળે છે. આ એક તક્ષવતને બહુ

મહત્વ ન આપીએ તો વિશ્વકર્માના ઉત્તરરૂપે રચાયેલાં પદો અને “વાસ્તુવિદ્યા” તેમ જ “જ્યપ્તૃષ્ઠાધિકાર”નાં અન્ય પદો વચ્ચે સંપૂર્ણ ધ્વનિસામંજસ્ય અને વર્તનાસામ્ય છે. ખીજી બાજુ ૧૫મા શતકમાં થયેલી અન્ય વાસ્તુરચનાઓ સાથે તુલના કરતાં એ પાઠની ભાષા સ્પષ્ટ-પણે જુદી પડી જાય છે, પુરાણી ભાસે છે. રાજસ્થાન-ગુજરાતના વર્તમાન સ્થપતિઓના વ્હાલસોયા, પરમાદરણીય, ચરટક્રિયાચતુરમદ્લ સૂત્રધાર મણ્ડન કે એના લઘુ બન્ધુ અમૌલિક નાથુના ગ્રન્થોની કે એ યુગના “ક્ષીરાણુવ-વૃક્ષાણુવ” જેવા ગ્રન્થોની રચનાશૈલી, શબ્દયોજન, લય અને ધ્વનિ અલગ પ્રકારનાં, ઘણી જ સામાન્ય ડોટિનાં છે. જેકે જ્યપ્તૃષ્ઠાકારની ભાષા “સમરાડ્ગણસૂત્રધાર” કે “રેખાણુવ” જેવી ઉચ્ચ, શબ્દવૈમલ્યયુક્ત નથી; છે તો તદ્દન સાદી અને સરળ; પણ અનુષ્ટુભ છન્દને બાંધતી વખતે તેમાં પદાન્તે વરતાતો અનુનાસિક ધ્વનિ તેમ જ પ્રાસાનુપ્રાસ એની ખાસ વિશિષ્ટતા છે. પદનો મુસદ્દો પણ એની અનોખી રીતે ઘડાયેલો જેવા મળે છે અને સો ગ્રન્થો વચ્ચે પણ એને ઝોળખી શકાય છે. એટલે જે આ અધ્યાય પાછળથી દાખલ કરવામાં આવ્યો હોય તો તેમ કરનારે ‘વાસ્તુવિદ્યાકાર-જ્યપ્તૃષ્ઠાકાર’ની ભાષાની સાવધાનીપૂર્વક, અસાધારણ કૌશલપૂર્વક નકલ કરી છે તેમ કહેવું જોઈએ. હકીકતમાં સારાયે પાઠમાં કયાંયે કૃત્રિમતા દેખાતી નથી.

(૫) પણ આ પાઠ પાછળથી ઉમેરાયો હોય તેવી શંકા ‘રહમાણુપ્રાસાદ’ શબ્દને કારણે ઊભી થઈ શકે. સોલંકીયુગમાં મસ્જિદને રહમાણુપ્રાસાદ કહેતા કે કેમ તેનું કોઈ પ્રમાણુ નથી. ૧૫મી શતાબ્દીના મધ્યભાગે રચાયેલા “વૃક્ષાણુવ”માં એ શબ્દ મળે છે તે વિષે અગાઉ કહેવાઈ ગયું છે. સર્વાનન્દસૂરિ-વિરચિત “જગદુચરિત” (તેરમા શતકનું ત્રીજું ચરણ)માં જગદુશાહે બંધાવેલ મસ્જિદને મસિતિ કહી છે. પ્રભાસપાટણની વિ. સં. ૧૩૨૦ (ઈ. સ. ૧૨૬૪)માં નુરુદ્દીન પિરોજે બંધાવેલ મસ્જિદના સંસ્કૃત શિલાલેખમાં તો મસ્જિદનો મિજિગિતિ ધર્મસ્થાન તરીકે ઉલ્લેખ થયો છે, રહમાણુપ્રાસાદ તરીકે નહીં.^{૧૪} પણ આ વાંધાનો ખુલાસો ખીજી રીતે થઈ શકે તેમ છે. વાસ્તુશાસ્ત્રોમાં દેવમન્દિરને ‘પ્રાસાદ’ તરીકે સંબોધવામાં આવે છે. સૂર્યના મન્દિરને ‘સૂર્યપ્રાસાદ’, શિવાલયને કેટલીક વાર ‘શિવપ્રાસાદ’ અને જિનાલયને ‘જિનપ્રાસાદ’ પણ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રણાલિકા અનુસાર ઇસ્લામીઓના આરાધ્યદેવ—રહમાન—ના નામ પરથી મસ્જિદને ‘રહમાણુપ્રાસાદ’ કહે તો એ વાસ્તુશાસ્ત્રકારોની સંબોધન-રીતિ સાથે પૂર્ણ રીતે સુસંગત છે, અને એ રીતિ ૧૫મા શતકથી કંઈ સદીઓ જેટલી પુરાણી છે. મસ્જિદોમાં એ યુગમાં પણ આજની જેમ મુદ્દાંઓ ‘રહમાન’ને સંબોધી બાંગ પુકારતા હશે. એ રહમાન શબ્દ પકડી લઈ, મુસ્લિમોના અમૂર્તદેવનું એ નામ હશે એવી કલ્પના કરી મસ્જિદને રહમાણુપ્રાસાદ નામ આપી દીધું હોવાની અટકળ કરી શકાય.

(૬) આ પાઠમાં આવતું વર્ણન કયા કાળની મસ્જિદને લાગુ પડી શકે તેમ છે તે જોઈએ. આ પાઠ અધૂરો છે તે વાત સ્મરણમાં રાખી એની મર્યાદામાં રહી આ સમસ્યાના ઉકેલમાં સહાયરૂપ કડીઓ મેળવવા પ્રયાસ કરીએ. એકાંગી તળરચના, પૂર્વાભિમુખત્વ, અને મહેરાખની

^{૧૪} આચાર્ય, ગિરજાશંકર વલ્લભજી, ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો, ભાગ ૩, મુંબઈ, ૧૯૪૨, પૃ. ૬૦-૬૧. મૂળ શિલાલેખને શ્રી હરિશંકર પ્રભાશંકર શાસ્ત્રીએ સારી રીતે તપાસેલો હોઈ એમની નોંધનો પણ લેખકે અહીં સાભાર ઉપયોગ કર્યો છે.

હાજરી એ તો સંસારની સૌ મસ્જિદોનું, અને ભિદ્, મંડોરો અને મથાળે કાંગરા હોવાં એ તો બધા જ કાળની ભારતીય મસ્જિદોનું એક સામાન્ય લક્ષણ હોઈ એના આધારે કંઈ સમયાંકન ન થઈ શકે. મિહરાબ અને પુષ્પકનો સંબંધ પણ ભારતની સૌ પ્રાચીન-અર્વાચીન મસ્જિદોમાં જોવા મળે છે.

(૭) પણ બીજી બાજુ વીથિકાઓના ચોકીપદની જે સંખ્યા બતાવી છે તે કાળ-નિર્ણયમાં થોડીક સહાયભૂત બની શકે તેમ છે. જોકે પાઠમાં ચોકીપદ અને મસ્જિદના માનને સંબંધ બતાવ્યો નથી તોપણ વાસ્તુના અભ્યાસીઓ સમજી શકે તેવી વાત છે કે મસ્જિદ કાનિષ્ઠ-માનની હોય તો તે માટે બે, મધ્યમાનની હોય તો ત્રણ અને ઉત્તમમાનની હોય તો પાંચ ચોકીપદ કરવાં જોઈએ, એવી શાસ્ત્રારા ત્યાં અપેક્ષિત અને અધ્યહાર છે. કંઈ નહીં તો એ શાસ્ત્રકાર પાંચથી વધુ ચોકીપદનું બંદગીઘર બનાવવાનો ઉપદેશ કરતા નથી અને એમના કાળમાં પાંચથી વધારે ક્ષણપદોની મસ્જિદ બનતી હોત તો “ સત્તં ચ નન્દં ચ વાપિ કુર્યાતુ દ્વઃ પર્યન્તમ્ ” જેવો પરાકાષ્ટાદર્શક જોગવાઈવાળો વિશેષ નિયમ એમણે જરૂર બતાવ્યો હોત. ગુજરાતની વિદ્યમાન મોટી મસ્જિદોમાંનાં પ્રાચીનતમ ઉદાહરણો શાસ્ત્રકારે બતાવેલ નિયમથી (માનને મુકાબલે) વધારે ક્ષણપદો બતાવે છે. જેમ કે ઈ. સ. ૧૩૨૫માં બંધાયેલી ખંભાતની ઉત્તમમાનની આલિશાં જુમા મસ્જિદમાં પાંચ નહીં પણ સાત ચોકીપદ અને એ પછી થોડાં જ વર્ષોમાં—ઈ. સ. ૧૩૩૩માં—બંધાયેલી ઘોળકાની હિલાલખાન કાજીની મધ્યમાનની મસ્જિદમાં ત્રણને બદલે પાંચ ચોકીપદ જોવા મળે છે. એ પછી સલ્તનત સમયમાં જોઈએ તો અમદાવાદની સૌથી મોટી અને પુરાણી મસ્જિદો માંહેની એક—જુમા મસ્જિદ (ઈ. સ. ૧૪૨૨)—અને ચાંપાનેરની ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં મોટી પણ મધ્યમ માનમાં ગણી શકાય તેવી જુમા મસ્જિદ (ઈ. સ. ૧૪૮૫)—માં તો અનુક્રમે નવ અને અગ્યાર જેટલાં ચોકીપદો જોવા મળે છે. ચાંપાનેરની મસ્જિદ ઘોળકાની મસ્જિદથી થોડી મોટી ખરી પણ ખંભાતની મસ્જિદથી જરા નાની છે, તેમ છતાં તેમાં અગ્યાર જેટલાં—ઘણી મોટી સંખ્યામાં—ક્ષણપદ કરવામાં આવ્યા છે. આ અતિક્રાન્તતાને લક્ષમાં લઈએ તો ‘ જયપૃચ્છા ’નો પાઠ સલ્તનત સમયથી પુરાણો માનવા માટે પૂરતું કારણ મળી રહે છે; એટલું નહીં, સાત ક્ષણપદોની વાત પણ શાસ્ત્રકારે કરી ન હોઈ ખંભાતની મસ્જિદ(૧૩૨૫)થી પણ આ પાઠ જૂનો માનવો જોઈએ.

(૮) બીજો મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે આ પાઠમાં મિનારનો કયાંયે ઉલ્લેખ થયો નથી. અહીં એમ કહી શકાય કે લુપ્ત થયેલા ભાગમાં કદાચ તેની વાત આવતી હશે. પણ ‘ જય ’ પોતાના પ્રશ્નમાં મિનાર વિષે સંપૂર્ણ મૌન સેવે એ ઘટના સૂચક ગણવી જોઈએ; “ કથં વિધિ મિનારસ્ય ” એવી પૃચ્છા ‘ જય ’ દ્વારા થયેલી નથી એ વાત જોતાં નષ્ટ થયેલા પાઠ ભાગમાં મિનારની રચનાનાં પદો આવતા હોવાનો સંભવ ઘણો જ ઓછો છે. આ મુદ્દાનું પણ સમયાંકનમાં મૂલ્ય છે. એ સમજવા માટે મિનારના ઇતિહાસમાં થોડું ઊંડા ઉતરવું આવશ્યક બની રહે છે.

મિનારનું પ્રભવસ્થાન મધ્યપૂર્વમાં સિરીયા અને મિસરમાં હતું અને ત્યાં આઠમા શતકમાં તેનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યાનાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો છે; પણ એનાં વિકાસક્રમ અને પ્રસારની વિગતોમાં ન ઉતરતાં પુરાણી ભારતીય મસ્જિદોના અનુલક્ષમાં જરૂરી હોય તેટલું જોઈ જવું એ અહીં કરવા ધારેલી ચર્ચાને ઉપકારક છે.

એ અંગે વિચારીએ તો ભારતમાં સૌથી પુરાણો મિનાર તો દિલ્હીમાં ગુલામવંશી કુતબુદ્દીન ઐબકે બારમા શતકના અન્ત ભાગે 'કૌવતે ઇસ્લામ' મસ્જિદના ઉપલક્ષમાં બંધાયેલ વિશ્વવિખ્યાત 'કુતબમિનાર' જ હોય તેવો સર્વસંમત અભિપ્રાય છે. ઝહુનામાં બારમા શતકના પૂર્વાર્ધમાં સુલ્તાન મસૂદ અને શાહ બહેરામે બંધાયેલ મિનારાઓની રચનાનો વારસો કુતબને મળ્યો છે. કુતબ પાછળ ઝહુનીની પ્રેરણા દેખાઈ આવે છે. તે પછી તુરત જ અબ્બમેરની 'અદાઈ દિનકા ઝેંપરા'ના નામથી ઝોળખાતી કુતબુદ્દીન ઐબકે જ ઈ. સ. ૧૨૦૫ આસપાસ બંધાયેલી મસ્જિદના પૂર્વના મોવાડના ખૂણે દિવાલ ઉપર ખેસાડેલ મિનારાઓ આવે છે. ત્યાર બાદ થોડા વર્ષે અલ્તમશે તે જ મસ્જિદમાં પ્રવેશ માર્ગે ઉમેરેલા મક્સુરાની વચલી કમાનના કાંગરા પાછળ ખડા કરેલ મિનારા જોડીના અવશિષ્ટ રહેલા ભાગને મૂકી શકાય.

ગુજરાતમાં તો વાઘેલા યુગનાં અન્તિમ વર્ષોમાં બંધાયેલ જૂનાગઢની માઈ ગઢેચીની મસ્જિદ જેવા એકાદ નાનો સૂતો અપવાદ બાદ કરીએ તો ઈ. સ. ૧૩૨૫ પહેલાંના કાળે બંધાયેલી તમામ મસ્જિદો નજીક ચૂકી છે. ગુજરાતની મસ્જિદોમાં મક્સુરાને દિલ્હી-અબ્બમેરના જૂના નમૂનાઓમાં જેવા મળે છે તે પ્રમાણે છૂટા ન રાખતાં વીથિકાઓની આડચ રૂપ અને ઇબાદતખાનાનાં—બંદગીદાર—ના અંગરૂપે, એના સંઘટન સાથે એકરસ બનેલ ભાગરૂપે રજૂ કરવામાં આવે છે. ૧૫ ખંભાત અને ઘોળકાનાં આગળ ઉલ્લિખિત દૃષ્ટાન્તોમાં તેમ કરેલું દેખાય છે. હવે આ બંને પુરાણી મસ્જિદોમાં મક્સુરાની વચલી મોટી મહેરાબની બરોબર ઉપર, કાંગરા પાછળ અગાસીમાં મિનારની પ્રતીકરૂપ જોડી ઊભી કરેલી છે. ખંભાતના એ નાનકડા, વળીદાર, શંકુ ધાટના મિનારાઓ કુતબમિનારની બૃહદ્ આકૃતિનું ઝાંખું ઝાંખું સ્મરણ કરાવે છે, જ્યારે ઘોળકાના વળીદાર મિનારાઓ ઊભડક છે અને કંઈક અંશે અબ્બમેરના મિનારાને મળતા આવે છે. મિનારાનું કોઈ વિશેષ મહત્ત્વ આ બંને જગરમાન, અત્યંત મહત્ત્વની પુરાણી મસ્જિદોમાં દેખાતું નથી એટલું જ નહીં, માંગરોળની ઈ. સ. ૧૩૬૪માં બંધાયેલી જબ્બરજસ્ત જુમા મસ્જિદના મક્સુરાની મોટી મહેરાબ પર મિનારાનો સંકેત કરતી થાંભલીઓ એ કાળે પણ મિનારાના કોઈ સવિશેષ મહત્ત્વનું સૂચન કરતી નથી. ૧૬ એનો અર્થ એ થયો કે ચૌદમા શતક સુધી તો મિનારને ગુજરાતમાં મસ્જિદરચનામાં લાંબું વજન મળ્યું નથી અને સંભવ તો એવો

૧૫ જોકે મક્સુરા વગરની પણ ઘણી મસ્જિદો ગુજરાતમાં બનતી રહેલી છે. જૂનાગઢની માઈ ગઢેચીની મસ્જિદ (તેરમા શતકને અન્ત ભાગ), ઘોળકાની ટાંકા મસ્જિદ (ચૌદમા શતકને પૂર્વાર્ધ), ભરૂચની જુમા મસ્જિદ (ઈ. સ. ૧૩૭૫), માંગરોળની રાવળી મસ્જિદ (ઈ. સ. ૧૪૦૧), અમદાવાદની રાણી સીપ્રીની મસ્જિદ (૧૫મા શતકનું અન્તિમ ચરણ) ઇત્યાદિ. સામાન્ય રીતે મધ્યમ કક્ષાની અને નાની મસ્જિદો મક્સુરા વિનાની બનાવતા હોય તેમ લાગે છે. અને એમાં વધારે પુરાણી, ગુજરાતની આદિમ મુસ્લિમ પ્રણાલિની છાયા જળવાઈ રહી છે.

૧૬ અમદાવાદની અહમદશાહના સમયમાં ઈ. સ. ૧૪૨૨ આસપાસ બંધાયેલી હૈબતખાનની મસ્જિદમાં એ પુરાણી પ્રથાના અન્તિમ દૃષ્ટાંત જેવાં બે ચિમનીધાટના વળી વગરના પણ સુડીવાળા મિનારાની જોડી વચલી મહેરાબને મથાળે ગોઠવેલી છે, જ્યારે મિનારસ્થાને માંગરોળના દૃષ્ટાન્ત જેવી થાંભલીઓ ધરાવતી પણ મથાળે ઝીણી કાંગરી અને ઘણા ધરાવતી માંડલ ગામની સલ્તનત યુગના આરંભ સમયની સૈયદી મસ્જિદ અને તૂટેલ મથાળાવાળા ગોળ થાંભલી જેવા ત્યાંની જુમા મસ્જિદના મિનારાઓ પણ આ જ વાતનું સમર્થન કરે છે.

છે કે તે પહેલાંની ગુજરાતની મસ્જિદોમાં મિનારાઓને કદાચ સ્થાન ન પાળ્યું હોય. ૧૭ એક વાત ચોક્કસ છે કે મિનારાઓને વ્યક્તિત્વ અને ભવનભૂમા તે સલ્તનત કાળમાં જ પ્રાપ્ત થયેલાં. અમદાવાદની અહમદશાહની મસ્જિદ (ઈ. સ. ૧૪૧૨)માં મિનારવિકાસનાં પગરણુ શરૂ થયેલાં વરતાય છે. ત્યાં, ગુજરાતમાં સલ્તનતકાળની મસ્જિદોમાં જેવા મળે છે તેમ મસ્જિદોમાં મોટી મહેરાબની બંને બાજુ નીચે, છેક ફરશબ'ધીથી જ ચણતર શરૂ થઈ મિનારાઓ મહેરાબને વટાવી આકાશ તરફ ગતિ કરે છે. ૧૮ તે પછી ત્યાંની જુમા મસ્જિદમાં એનો થોડો વિશેષ વિકાસ દેખાય છે. ૧૯ જે મહત્ત્વ આદ્યાલ્પીય અને જૈન મન્દિરોમાં શિખરને હોય, ગિરબધરોમાં 'સ્પાયર' અને 'સ્ટીપલ'નું હોય તે જ મહત્ત્વ મસ્જિદોમાં મિનારનું હોય છે, એ તો સુવિદિત છે. અને એમાંયે ગુજરાતની સલ્તનતકાળની મસ્જિદોમાં તો મારુ-ગુર્જર દેવાલય સ્થાપત્ય પરંપરામાંથી તરવો ગ્રહી સંસારભરમાં ખેનમૂન, સુષમા અને શોભનસંકુલ મિનારાઓની રચના થયેલી છે એ વાત પર ભાર દેવાની ભાગ્યે જ આવશ્યકતા હોય. જે આ પાઠ સલ્તનત યુગમાં રચાયો હોત તો શાસ્ત્રકારને મિનારવિધિનું વિગતે વિવરણ કર્યા વિના છૂટકો જ ન થાત. આ મુદ્દો લક્ષમાં લઈ એ તો આ પાઠ મિનારને ગુજરાતમાં પ્રાપ્ત થયેલ મહત્ત્વ પહેલાં રચાઈ ચૂક્યો હોવાની ઘેરી આશંકા ઉત્પન્ન કરે છે. ૨૦

૧૭ કુતબમિનાર એ ભારતનો સૌથી પુરાણો મિનાર હોય તો ગુજરાતમાં દેખીતી રીતે જ 'જયપૂચ્છા'ની રચનાકાળે મિનારની કલ્પના ન પાળ્યું હોય. પણ ગુજરાતનો મધ્યપૂર્વ સાથે બંધો દ્વારા સીધો સંપર્ક હતો અને ત્યાંથી મુસ્લિમો આવજ્ઞ કરતા હતા એ વાતના પ્રકાશમાં આ બાબત પર બહુ જોર દેવાથી ફાયદો નથી.

૧૮ દુર્ભાગ્યે આ મસ્જિદના મિનારાઓનો ઉપલો ભાગ નષ્ટ થયો છે. એનો નીચેનો ભાગ આદ્યાલ્પીય મન્દિરના રંગમણકપનાં ઘટકતરવોથી બનાવ્યો છે. પછી ઉપર જ્યાં મણકપનું છાપરું શરૂ થાય ત્યાંથી ઈસ્લામી વાસ્તુધાટ-વળાદાર જંધા-કરી છે.

૧૯ આ જુમા મસ્જિદના મિનારાઓનો ઉપલો ભાગ ધરતીકમ્પમાં નષ્ટ થયો છે. પણ એના જૂના ચિત્રાલેખન પરથી જણાય છે કે ઉપલો ભાગ વળાદાર જંધાઓને વચ્ચે વચ્ચે બંધરૂપ નાની ગોળ ગોઢેરીઓથી બનેલો હતો, જ્યારે નીચલા ભાગમાં મન્દિરના મંડોરાના છાદ્ય સુધીનાં અંગો કરેલાં છે. પીઠના ઘાટોમાં અને જંધામાં રૂપકર્મને તેમ જ ભદ્ર દેવતાને સ્થાને કલ્પવલ્લી કરેલી છે.

૨૦ ઉર્ધ્વે ફાંસા (જ્ઞાતિ ?) વચ્ચે રહિમાન સ ઉચ્ચવે ॥ ૧૬ ॥ વાણું પદ જરા વિચારણુ માગી છે છે. "ઉપરના ફાંસના ભતિનું કરણું; તેને રહિમાન કહેવામાં આવે છે" આ વિધાન સંદિગ્ધ છે. ઉપર ફાંસા ભતિનું છાપરૂ કર્યાં કરણું ? અને એને વળા રહિમાન કઈ રીતે કહી શકાય ? આ છાપરું ઈબ્રાહિમ-ખાનાની વચલી અકાંશ ઉપર કરવાની વાત હશે ? પણ ગુજરાતની અસ્તિત્વમાં રહેલી તમામ પુરાણી મસ્જિદોમાં કયાંયે એ સ્થાને ફાંસના કરેલી દેખાતી નથી; ત્યાં તો ફાંસના સૂંવરણુના આચ્છાદન વગરની, કરોટક (કલાડિયા)ની નમ્ર કાચલી જ જેવા મળે છે. પણ પ્રશ્ન એ જાણો થાય છે કે એને રહિમાન કેવી રીતે કહેવાય ? એક શક્યતા એવી છે કે એ પાઠમાં 'રહિમાન' શબ્દને સ્થાને 'તરિમનાર' જેવો શબ્દ હશે ? ગુજરાતી મિનારાઓમાં મથાળે ટાચ ભાગે ફાંસના કરવામાં આવે છે. પાઠના પ્રારમ્ભનો 'ભદ્ર' શબ્દ સ્થાનસૂચક હોઈ મિનારાને લાગુ પડી શકે. આમાં માત્ર ફાંસનાકૃતિની જ વાત છે. સુપરિચિત એવી મિનારની સમગ્ર દેહાકૃતિનો નિર્દેશ નથી; આથી મિનારનું આવું સ્વરૂપ ચોક્કસ ધોળકાના નમૂનાઓ કરતાં પુરાણું માનકું જોઈએ. એનો અર્થ એટલો જ થાય કે ગુજરાતમાં મિનારનો ખ્યાલ તો પ્રવેશો ગયેલો હશે પણ સ્વરૂપની ખિલાવટ ખિલકુલ નહોતી થઈ. ઉપર સૂચવ્યા મુજબના સુધારા પ્રમાણે મૂળપાઠમાં મિનારનો ઉલ્લેખ હોય તોપણ એની અસર આ પાઠના સમયાંકન પર ખાસ થઈ શકતી નથી.

(૯) હવે છેલ્લી વાત એ છે કે આ પાઠને ‘જયપૂરછા’નો અસલી ભાગ માની એને ધારમા શતકના પ્રારંભે મૂકવાના પ્રયાસને ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રમાણોનો ટેકા છે ખરો ? ઈ. સ. ૧૨૯૮-૧૩૦૦માં થયેલા અલકખાનના આક્રમણ, બ્રાહ્મધર્મી વાઘેલા વંશના શાસનનો અન્ત અને મુસ્લિમ શાસનના પ્રારંભ પહેલાં ગુજરાતમાં બહુ મોટી નહીં તોયે ગણનાપાત્ર સંખ્યામાં મુસ્લિમો વસતા હતા ખરા ? અને સાથે સાથે મસ્જિદો પણ ઠીક સંખ્યામાં બંધાઈ હતી ખરી ? હિન્દુ શિલ્પીઓને જો મસ્જિદ બાંધવા માટે મુસ્લિમો તરફથી સોલંકીયુગમાં પ્રશ્રય મળેલો હોય તો જતે દહાડે તેઓ વાસ્તુશાસ્ત્રમાં મસ્જિદોને સ્થાન આપવાનું વિચારી શકયા હોય એવી શક્યતા પશ્ચિમ ભારતના સહિષ્ણુ વાતાવરણમાં જરૂર રહેલી છે : આવાં કોઈ પ્રમાણો ઉપલબ્ધ છે ખરાં ?

પ્રભાસની તુરફની પિરોજની મસ્જિદ કે જૂનાગઢની માઈ ગઢેચીની મસ્જિદ ઈ. સ. ૧૨૯૮ના મુસ્લિમ આક્રમણ પહેલાંનાં ઉદાહરણો હોવા છતાં એ બન્ને ‘જયપૂરછા’ના સૂચિત કાળ કરતાં લગભગ દોઢસોએક વર્ષ બાદ અસ્તિત્વમાં આવેલાં હોઈ, પ્રમાણુ તરીકે એ બન્નેને આગળ ધરી શકાય નહીં; પણ તાજેતરમાં થયેલાં સંશોધનોએ બતાવ્યું છે કે મુસ્લિમો તો ગુજરાતમાં મહમૂદ ગઝનવીના આક્રમણ પહેલાં પણ વસતા હતા. ખંભાતની ‘સદરે અવ્વલ’ મસ્જિદ અગ્યારમા શતક પહેલાં બંધાઈ ચૂકેલી. એના સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયમાં થયેલા નાશ અને સિદ્ધરાજે મુસ્લિમોને આપેલી સહાયની વાત ‘અવ્કી’ની કેફીયત “જમિ-ઉલ-હિકાયત” દ્વારા સુવિદિત છે. એ સિવાય આશાપલ્લિ (અમદાવાદ)માં ઈ. સ. ૧૦૫૩ (હિ. સ. ૪૪૫)માં મસ્જિદ બંધાવાનું પ્રમાણુ છે.^{૨૧} ભરૂચમાં પણ એક મસ્જિદ ઈ. સ. ૧૦૬૬-૬૭માં બંધાઈ હોવાની શક્યતા છે.^{૨૨} મુસ્લિમ પ્રવાસીઓ અને ધર્મપ્રચારકો ગુજરાતના કાંઠાના ભાગોમાં એ જમાનામાં આવજ કરતા એવી નોંધો મળે છે.^{૨૩} આ વાત લક્ષમાં લઈએ તો “જયપૂરછા”નો મસ્જિદવિધિનો પાક કોઈ સાંસ્કૃતિક શન્યાવકાશમાં નહીં પણ આજે આપણે કદપી શકીએ તેનાથીયે વિશેષ, ગુજરાતના એ કાળના પરિસરમાં રહેલા જીવન્ત, અસરકારક ઈસ્લામી તત્ત્વની એક ઘટક તરીકેની ઉપસ્થિતિમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે.

(૧૦) ‘રહમાણુ’નો ઉલ્લેખ “જયપૂરછા”નાં ઉપલબ્ધ પ્રકરણોમાં અન્ય ત્રણેક છૂટા છૂટા સ્થાને થયેલો છે એ વાતને ઉપલી તમામ દલીલોના અન્તિમ સમર્થનમાં સખળ પ્રમાણુ તરીકે

૨૧ જુઓ CHAGTAI, M.A., “The Earliest Muslim Inscription in India from Ahmedabad,” *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. III, 1939, p. 647. આ શિલાલેખ અમદાવાદની જમાલપુરાની કાચની મસ્જિદમાં મળી આવ્યો છે.

૨૨ જુઓ દરગાહવાલા, ઇમામુદ્દીન, “ગુજરાતમાં આવેલા આરંભિક મુસ્લિમ પ્રચારકો”, ‘વલ્લભવિદ્યાનગર સંશોધનપત્રિકા’, પુસ્તક ૧, અંક ૨, પૃ. ૬૨.

૨૩ દરગાહવાલા નોંધે છે : “સૈયદવલી મુહમ્મદના કથન મુજબ હિ. સ. ૪૬૫ (ઈ. સ. ૧૦૭૨)માં ગુજરાતમાં દવ્યવત(પ્રચાર)નો આરંભ થયો હતો. સૈયદી ખોજ ખીન મલકના ખ્યાન અનુસાર હિ. સ. ૪૯૭ (ઈ. સ. ૧૦૭૪)માં બિલ્હામુલ્લાહ (બિઈલ્હામુલ્લાહ ?) નામના એક ઉપદેશક પણ ગુજરાતમાં આવ્યા હતા અને લાંબો વખત સુધી રહ્યા હતા; પણ તેમને તેમના પ્રચારકાર્યમાં ભાષાકીય મુશ્કેલીઓ નડયાના કારણે સફળતા મળી શકી ન હતી.” (એજન પૃ. ૬૪).

આગળ કરી શકાય તેમ છે. બે જગ્યાએ દીપસ્થાનના ઉપલક્ષમાં તેનો ઉલ્લેખ થયેલો છે; ૨૪ અને તે પછી પ્રનાલવિધિના અધ્યાયમાં પણ થયો છે. ૨૫ આ શ્લોકો તેનાં સન્દર્ભ તેમ જ ભાષા તપાસી જોતાં યનાવટી હોય તેવો જરાયે ભાસ થતો નથી.

એટલે જો આ મસ્તિષ્ઠવિધિના પાઠને સલ્તનત સમયનો ગણાવવાનો પ્રયાસ થાય તો એને જ નહીં, સમગ્ર “જયપૃચ્છા” ગ્રન્થને પણ ૧૫મી સદીનો ગણવો પડે; જેમ કરતાં આપણને અલખત “અપરાજિતપૃચ્છા” રોકે છે. આગળ ચર્ચા ગયા તે ભાષા અને શૈલીના મુદ્દા, તેને ટેકો

૨૪ જયોવાચ ।

દીપવેદમં કથં દેવ કરિમન્ સ્થાને નિવેશનમ્ ।

તતો પરિકૃતાર્થાય રૂપલક્ષણં (વચ ?) પ્રમો ॥ ૧ ॥

શ્રી વિશ્વકર્મોવાચ ।

ગજશાલાશ્વશાલાયાં નૃપવેદમગૃહેડપિ વા ।

સમામણ્ડપનૃત્યાયે પ્રતોલ્યા વિવિધૈઃ મતો ॥ ૨ ॥

દાનશાલાં જૈનશાલાં વાપી કૃપેષુ વારુણે ।

વિદ્યામણ્ડપ સુરસદ્મે રહમાણે તથા વિધિ ॥ ૩ ॥

છન્દૈ પ્રકુર્વાતં + + તત્તુ કુર્યાત્ દીપાસનમ્ ।

જય કહે છે :

દીવો મૂકવાનો ગોખલો ક્યાં મૂકવો તે કહો (અને) તેનાં ૩૫ લક્ષણુ વિધે પ્રમો, કહો.

વિશ્વકર્મા કહે છે :

હાથીખાનું, ઘોડાર, રાજમહાલય, (સામાનિકોના) ઘર વિધે તથા સભામણ્ડપ, નૃત્યમણ્ડપ; વિવિધ પ્રકારની યોજો, તેમ જ દાનશાળા, જૈનશાળા, વાવ, કૂવા, તળાવને વિધે, (નિશાળ, દેવાલય, અને રહમાણુ(મસ્તિષ્ઠ)માં વિધિ છન્દ અનુસાર.....દીવાનો ગોખલો કરવો.

દીપસ્થાનં વિધિયુક્તૌ તથા દેવાલયે શ્રૂણુ ।

દાનશાલા જૈનશાલા વાપી કૃપેષુ વારુણે ॥

વિદ્યામણ્ડપ સુરગૃહે રહમાણે ગવાશ્રમે ।

મિત્તિયુક્તૌ પ્રકર્ત્વ્યં આલયે શુભલક્ષણમ્ ॥

“ (અને હવે) શુદ્ધા શુદ્ધા પ્રકારના દીવો મૂકવાના ગોખલાઓ દેવસ્થાનોમાં (કરવાની) વિધિ સાંભળ. દાનશાળા, જૈનશાળા, વાવ, કૂવા, તળાવ, નિશાળ, તથા દેવાલયે (અને) મસ્તિષ્ઠ તેમ જ ગોશાળામાં ભીંતમાં સારા લક્ષણુવાળો દીવાનો ગોખલો કરવો. ”

આગળના પ્રકરણુવાળા દાનશાલાથી શરૂ થતા શ્લોકનું સ્કેન્ડેજ ફર્ક સાથે અહીં ‘પુનરાવર્તન થયું’ છે. આ અધ્યાયમાં પ્રારંભના શ્લોકો ઊડી ગયા હોવાથી શ્લોકોનો ક્રમ આપી શકાય તેમ નથી.

૨૫ ચતુશ્રયં ચ વિપ્રાણાં અષ્ટાશ્રં વૈ ચ ક્ષત્રિયે ॥ ૬ ॥

ષડાશ્રં ચ વૈશ્યલોકે વૃત્તં ચ શુદ્રજાતયોઃ ।

અષ્ટાંશં ષોડશં વૃત્તં રાજાં સુરસદ્મયોઃ ॥ ૭ ॥

આપતાં મસ્જિદની અંગરચનાનાં દાર્શનિક પ્રમાણો, અને ઐતિહાસિક—સાંસ્કૃતિક પાશ્ચાદ્યનાં અપ્રતિકૂળ પ્રમાણોનો આધાર અને છેવટે “જયપૂરજા”ના અન્તરંગમાં અન્યત્ર ઓછામાં ઓછું ત્રણ સ્થાને મળતા ઉલ્લેખ પરથી ચર્ચા હેઠળના પાઠને ‘જયપૂરજા’નો જ અસલી ભાગ માની એની રચના ૧૨મી શતકના આરબના ચરણમાં મૂકવામાં આવે તો તેની સામે વિરોધ કરી શકાય તેવું હાલની પળે તો જણાવું નથી.

ભારતના કોઈ વાસ્તુગ્રન્થમાં મસ્જિદવિધિનો પાઠ હોવાનું જાણ્યું નથી; અને મસ્જિદ-નિર્માણને લગતું કોઈ શાસ્ત્ર ક્ષરસી-અરબીમાં કે તે પછીથી રચાયું હોય તેવી માહિતી પણ અઘાવધિ મળી નથી.^{૨૬} એ વાત પર ભાર મૂકીએ તો રહમાણપ્રાસાદ-નિર્માણના સંસ્કૃત પાઠની થયેલી લખ્ધિમાં ગુજરાત અને ભારતના વિદ્વાનોને રસ પડવા ઉપરાન્ત ઈસ્લામી સ્થાપત્યના વિશ્વસમસ્તના અભ્યાસીઓની દષ્ટિએ એ વસ્તુ મહત્વપૂર્ણ મનાય એવી શક્યતા છે.

સન્દર્ભસૂચિ

- 1 COUSENS, H., Somnāth and other Mediaeval Temples in Kāthiawād, ASI (IS), XLV, 1931.
- 2 BURGESS, JAMES, Muhammadan Architecture of Gujārāt, ASWI, VI, ASI (NIS), XXIII, 1896.
- 3-4 BURGESS, JAMES, Muhammadan Architecture of Ahmedabad, ASWI, VII, (NIS), XXIV, 1900 and Part II, XXXIII, 1905.
- 5 BROWN, PERCY, Indian Architecture (Islamic Period), Fourth Ed., Bombay 1964.

નોંધ : ગુજરાતની જે મસ્જિદોનો આ લેખમાં ઉલ્લેખ થયો છે તેની સમય-વિષયક હકીકતો તેમ જ તળદર્શન અને તસ્વીરો ઉપલા સૌ ગ્રન્થોમાં પ્રકાશિત થયેલાં છે. પાદટીપોમાં તે તમામનો વિગતે સન્દર્ભ આપવો જરૂરી માન્યો નથી. આ તમામ મસ્જિદોની લેખકે એક વાર નિરીક્ષા કરેલી છે અને તે સમયે મન પર પડેલી છાપનો પણ અહીં આધાર લીધેલો છે.

મહાપ્રતોત્યાપરે ચ સમસ્તે ચ (વર્ણા ?) ગૃહે ।

ચતુરશ્રં ચ આરામે (કદાલેશ્ચ ?) વિશેષતઃ ॥ ૮ ॥

રહમાણેષુ પ્રાસાદે અષ્ટાશ્રત્તમેવ ચ ।

વિપર્યાસો ન કર્તવ્યં કૃતેત્દોષઃ મહામયમ્ ॥ ૯ ॥

“બ્રાહ્મણના (ધરમાં) ચોરસ, રજપૂતના ધરમાં આઠ હાંસવાળી, વાણિયાના ધરમાં છ ખૂણી, અને હલકા વરણના ધરમાં ગોળ પરનાળ કરવી. રાજમહાલયમાં તેમ જ દેવમન્દિરમાં આઠ હાંસવાળી અને સોળ હાંસવાળી (પરનાળ) કરવી (જ્યારે) મોટી પોળના મથાળે અને બધા (વરણનાં લોક ?)નાં ધર ઉપર ચોરસ પરનાળ કરવી, જ્યારે મસ્જિદમાં આઠ હાંસવાળી કે ગોળ કરવી. આથી વિપરીત કરવામાં આવે તો મોટો ભયકારક દોષ ઊભો થાય.”

^{૨૬} આ લેખ લખાયો તે પહેલાં, પાંચેક વર્ષ અગાઉ, લેખકને આ વિષય પર સુપ્રસિદ્ધ મુસ્લિમ અભિલેખશાસ્ત્રી ડૉ. ઝીયાઉદ્દીન દેસાઈ સાથે ચર્ચા થયેલ; તેમની જાણમાં આવું કોઈ શાસ્ત્ર તેમના જ્ઞેવામાં આવ્યું નથી, એમ તેમણે જણાવેલું.

[श्री रहमाणप्रासादलक्षणम्]

जयोवाच ।

प्रासादानाम् च हे तात ! वास्तुशास्त्रविशारदः ।
 श्रुता मया तु प्रासादा वैराज्यकुलसम्भवाः ॥ १ ॥
 राजवेदमगृहादि च त्वया प्रोक्तं सुविस्तरम् ।
 बापीकूपतडागाद्यं वारुणं विविधं पुनः ॥ २ ॥
 प्रासादोऽपि ते सर्वे गणादिनां यथाक्रमम् ।
 ब्रह्मविष्णुशिवाकार्णां कथिता विविधालयाः ॥ ३ ॥
 शल्यादिनां च सर्वेषां तेषामर्चाऽनेकशः ।
 कथिताः करुणासिन्धो ! श्रुताऽपि मया पुनः ॥ ४ ॥
 ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्राश्चत्वारप्रकृत्योत्तमाः ।
 सात्त्विकं भावमापन्ना कारयन्ति सुरालयात् ॥ ५ ॥
 म्लेच्छरूपेण (श्रुत्वा ?) ये लोका म्लेच्छारूपिणः ।
 तेषां सात्त्विकभावंश्चेत्कथं कुर्यात्सुरालयम् ॥ ६ ॥
 तस्य छन्दस्तदाकारं मण्डपं द्वारसंस्थितम् ।
 प्रमाणाद्यं समस्तं मे कथयस्व जगत्प्रभो ! ॥ ७ ॥

श्री विश्वकर्मा उवाच ।

श्रृणु पुत्र प्रयत्नेन सर्वशास्त्रविशारद ।
 साधु पृच्छन्तु तन्नाम रहमाण सुरालयम् ॥ ८ ॥
 तत्र ध्यायन्ति यवनाः देवरूप-विवर्जितम् ।
 मायासंसर्गरहितं गुणत्रयविवर्जितम् ॥ ९ ॥
 निरञ्जनं निराकारं तानैकमयमदभुतम् ।
 तद्दूष्यानकं × × पुत्र ! रहमाणं विदु बुधः ॥ १० ॥
 चतुरश्रं समं कुर्यादायव्ययविशोधितम् ।
 भाज्येदष्टभिर्भागैर्दशभिर्वापिसूत्रतः ॥ ११ ॥
 भुजद्वयप्रकर्तव्यमेकाङ्गं कोणभङ्गयुक् ।
 भित्तिबाह्ये प्रकर्तव्यं मिहिरारवं मनोहरम् ॥ १२ ॥
 पूर्वामुखं प्रकर्तव्यं अप्रशस्तं च दिक्त्रये ।
 सूत्रेण साधयेद्विक्तिं (मीयतां ?) दक्षिणोत्तरे ॥ १३ ॥
 ध्रुवेन शङ्कुना चापि प्राची यत्नेन साधयेत् ।
 दिग्मूढं नैव कर्तव्यं कर्तव्यं पूर्वं सन्मुखम् ॥ १४ ॥

भित्तोपभिट्ट पीठं च सर्वतामुपरि न्यसेत् ।

पुष्पकं पुष्पसंयुक्तं ऊर्ध्वं (मण्डोवर ?) वरम् ॥ १५ ॥

प्रासाद छन्द एकाङ्गो बहिः कोणायलंकृतः ।

ऊर्ध्वं फांसा (ज्ञाति ?) र्यस्य रहिमानः स जच्यते ॥ १६ ॥

वीथिकायां ततो दिक्षु ससूत्रं कपिशीर्षकम् ।

द्वित्रिपञ्चक्षणोपेतं तदूर्ध्वं मालिका न्यसेत् ॥ १७ ॥

अधःस्थाने वैष्णव्यं महिरावं मनोहरम् ।

स्तम्भिके सन्मुखे तत्र तन्मध्ये पुष्पकं वरम् ॥ १८ ॥

महिरावं द्विभागो (त्वं ?) स्तम्भिकोभयपार्श्वयोः ।

त्रिभागं तु प्रवेशेन पृष्ठदेशे समाशकम् ॥ १९ ॥

सप्तभागा स्थिता स्तम्भा पुष्पकैश्च विभूषिता ।

तदूर्ध्वे लम्बि + + + + + ॥ २० ॥